

INCLUSIVE EDUCATION SA ASIGNATURANG FILIPINO NG MGA MAG-AARAL NA MAY SPECIAL NEEDS EDUCATION (SNED): SALIK, HAMON AT PAG-UNLAD

Wilma S. Paraguison, Ph.D.

Lyceum Northwestern University, Dagupan City, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14930572>

ABSTRACT

Ang pag-aaral na ito ay makatutulong upang maging makabuluhan at makahulugan ang proseso ng pagtuturo ng guro, at pagkatuto ng mga mag-aaral (SNED), batayan ng mga mananaliksik upang madagdagan ang kaalaman na magbibigay daan upang matugunan ang pangangailangan. Ang pag-aaral na ito ay naglalayon na tukuyin ang mga suliranin, epekto at pag-unlad ng *inclusive education* sa asignaturang Filipino sa mga mag-aaral na may *Special Needs Education (SNED)*. Sa pamamagitan ng kwalitatibong penomenolohiya, interbyu (semi-estrukturado) ang ginamit sa pangangalap ng datos. Sa pamamagitan ng profayl ng mga mag-aaral na kabilang sa SNED sa inklusibong edukasyon nakikilala ang pagkaka-iba-iba ng bawat indibidwal. Ang mga suliranin nakalap sa pagpapatupad ng *inclusive education* ay kakulangan sa pagsasanay at kaalaman ng mga guro, kagamitan at pasilidad, suporta, kultural at sosyal na pananaw, at limitadong koordinasyon sa mga magulang at espesyalisadong guro. Ang inklusibong edukasyon ay nagdudulot ng malawak na pag-unlad, hindi lamang sa aspetong akademiko kundi pati na sa kanilang sosyal, emosyonal, at interpersonal na kasanayan. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng masusing pagsusuri, pagbuo ng *personalized learning plans*, at paggamit ng estratehiya sa pagtuturo, nagiging epektibong pagkatuto at pakikilahok ng mga mag-aaral. May mga hadlang at diskriminasyong nakakaapekto ngunit sa pamamagitan ng makabuluhang suporta mula sa mga guro, administrasyon, magulang, at gobyerno magiging matagumpay ang pagpapatupad sa inklusibong edukasyon. Nakabuo ang mananaliksik ng modelong IE FILSNED sa pagtuturo sa asignaturang Filipino sa mga mag-aaral na SNED na naglalayong matuto na may

pagmamahal, gabay at respeto habang sila ay natuto sa kanilang sarili sa inklusibong edukasyon.

Keywords: *Inklusibong Edukasyon, Special Needs Education (SNED), Pag-unlad, Suliranin, Salik, Epekto*

INTRODUCTION

Ang paaralan ay isang napakahalagang sangay o institusyon ng lipunan kung saan ito ang nagsisilbing kanlungan at lundayan ng mga mag-aaral upang tuklasin, linangin, at hubugin ang kanilang mga kaalaman, kasanayan, at buong pagkatao. Ang lahat ng mag-aaral na may kapansanan ay may karapatang magkaroon ng patas na edukasyon at hindi makaranas ng diskriminasyon. Kaya naman naglunsad ang Kagawaran ng Edukasyon ng inklusibong edukasyon sa mga pampublikong paaralan upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral na may *Special Needs Education*. Ang inklusibong edukasyon ay isang sistema ng pagtuturo na naglalayong isama ang mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan sa regular na klasrum, binibigyan sila ng angkop na suporta upang matutunan ang mga layunin ng kurikulum. Sa asignaturang Filipino, mahalaga ito sapagkat ang wika at kultura ay may pangunahing papel sa pagbuo ng pagkakakilanlan at pagpapalaganap ng mga aral sa lipunan. Ayon sa ulat ng UNESCO (2020), ang inklusibong edukasyon ay isang pamamaraan na nagsusulong ng “*equal opportunities*” para sa lahat ng mag-aaral, lalo na ang mga may espesyal na pangangailangan. Binibigyang-diin na ang inklusibong edukasyon ay naglalayon hindi lamang ng pisikal na pagpasok ng mga mag-aaral sa regular na klasrum kundi pati na rin ng pagtutok sa kanilang aktibong paglahok at pagkatuto. Ang inklusibong edukasyon, ayon sa kanilang pananaw, ay nangangailangan ng pagbabago sa mga tradisyonal na estruktura ng edukasyon at ang pagpapabuti ng mga pasilidad, mga kagamitan, at pagsasanay para sa mga guro. Mahalaga ang kolaborasyon ng iba’t ibang sektor ng lipunan, kabilang ang gobyerno, mga paaralan, pamilya, at komunidad, upang matutukan ang pangangailangan ng mga mag-aaral na may SNED. Nagbibigay ng oportunidad sa mga guro, magulang, at iba pang mga tagapagtaguyod ng edukasyon na palalimin ang kanilang kaalaman sa mga pangangailangan at hakbang na dapat gawin para sa mga mag-aaral na may SNED.

Niniais pag-aralan ng mananaliksik ang paksang “*Inclusive Education* sa Asignaturang Filipino ng mga Mag-aaral na may *Special Needs Education (SNED)*: Salik, Hamon At Pag-Unlad” dahil may mga kakulangan at suliranin na kinakailangang mabigyang solusyon upang mapahusay at mapabuti ang pagpapatupad ng inklusibong edukasyon. Sa kabila ng mga positibong layunin ng inklusibong edukasyon, may mga kasalukuyang isyu at hamon sa pagtuturo sa mga mag-aaral na may SNED, tulad ng kakulangan sa mga guro na may sapat na kaalaman, kagamitan, at mga akmang estratehiya upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa pagkatuto. Kaya naman niniais malaman ng mananaliksik sa mga piling paaralan sa Division ng Science City of Munoz, kung gaano nga ba kaalam ang guro at kaapekto ang inklusibong edukasyon sa mga mag-aaral? Ayon sa mga pag-aaral ni Zhang et al. (2022) at Carter et al. (2023), ang *social*

inclusion ay isang mahalagang bahagi ng *inclusive education*. Binibigyang pansin ng mga pag-aaral na ito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng komunidad sa paaralan, kung saan ang lahat ng mag-aaral, kasama na ang mga may *special needs*, ay tinatanggap at may pagkakataon na makihalubilo at magtrabaho kasama ang kanilang mga kapwa mag-aaral. Ayon pa sa pag-aaral nina De Boer et al. (2023) at Lindsay (2024), ang patuloy na pagsasanay at propesyonal na pag-unlad para sa mga guro ay isang mahalagang bahagi ng matagumpay na pagpapatupad ng *inclusive education*. Ang mga guro ay nangangailangan ng kasanayan at kaalaman upang makapagturo sa mga mag-aaral na may iba't ibang espesyal na pangangailangan.

Ang mga batang may *special needs* ay nangangailangan ng karagdagang suporta sa iba't ibang aspekto ng kanilang buhay, lalo na sa pag-aaral. Ang mga batang may *special needs* ay karaniwang may pisikal, intelektwal, *sensory*, o emosyonal na katangiang naiiba sa kanilang mga kaedad. Narito ang ilan sa sumusunod na kilalang medical conditions: *Autism, Down Syndrome, ADHD*, Pisikal na kapansanan, *Learning disability* at iba pa. Ang isang epektibong guro ay mapamaraan sa mga hamon na kinakaharap sa pang-araw-araw na pagtuturo. Kailangan ng sapat na kaalaman at estratehiya na pangangailangang pampagkatuto at paraan ng pagkatuto ng mga mag-aaral upang maisakatuparan ang inklusibong edukasyon para sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan. Ayon sa pag-aaral Reyes (2021), ipinakita ng mga eksperto na ang *inclusive education* ay nagiging mas epektibo sa mga lugar na may maayos na sistemang sumusuporta sa mga mag-aaral na may *special needs*. Binanggit sa pagsusuri ang mga profayl ng mag-aaral na may *autism, learning disabilities, at intellectual disabilities*, at kung paanong ang mga mag-aaral na ito ay mas nagtatagumpay sa pagkatuto kapag mayroong mga angkop na *modifications* at suportang panturo.

Mahalaga ang pag-aaral tungkol sa “*Inclusive Education* sa Asignaturang Filipino ng mga Mag-Aaral na may *Special Needs Education* (SNED): Salik, Hamon At Pag-Unlad” dahil naglalayon ito ng mas malawakang pagbabago at pagpapalakas ng edukasyon para sa lahat ng sektor ng lipunan. Maaaring magkaroon ng mas malawakang pagtanggap at pagpapahalaga sa mga mag-aaral na may SNED, na nagbibigay daan sa pagbuo ng inklusibong kultura sa mga paaralan at lipunan. Nagbibigay-diin sa mahalagang prinsipyo ng pantay-pantay na edukasyon para sa lahat ng mag-aaral, na naglalayong mabigyan ng pantay na pagkakataon ang lahat na maabot ang kanilang potensyal. Magkaroon ng mas malalim na pagtutok at pagkilos para sa kapakanan ng mga mag-aaral na may SNED, na nagdudulot ng mas malaking pagbabago at suporta para sa kanilang pangangailangan. At makabuo at mapalakas ang mga patakaran at programa na nakatuon sa *inclusive education*, na naglalayong masiguro ang mas malawakang pagtugon at suporta para sa mga mag-aaral na may SNED. Ayon sa pag-aaral ni Santos (2023) ang *customized learning paths* ay maaaring magbigay ng mga indibidwal na plano na akma sa pangangailangan ng bawat mag-aaral, kung saan ang mga mag-aaral ay binibigyan ng iba't ibang mga gawain at aktibidad batay sa kanilang lebel ng kasanayan at interes. Sa ganitong modelo, nagiging mas personal ang karanasan sa pagkatuto, na nakatulong upang mapabuti ang pagganap sa Filipino ng mga mag-aaral na may *special needs*.

Research Questions

Ang lahat ng mag-aaral na may kapansanan ay may karapatang magkaroon ng patas na edukasyon at hindi makaranas ng diskriminasyon. Depende sa katangian ng kapansanan ng isang mag-aaral at kung paano ito nakakaapekto sa kanya sa paaralan, maaaring kailanganin ng paaralan na magbigay ng mga akomodasyon, pagbabago, espesyal na paraan ng pagtuturo, o iba pang suporta upang magkaroon ng patas at makalahok sa paaralan ang estudyante. Ang mga mag-aaral na may kapansanan at nangangailangan ng anumang uri ng espesyal na paraan.

Maraming magulang ngayon na hirap sa buhay na may mga anak na nangangailangan ng espesyal na edukasyon ngunit hindi nila maipasok sa mga pribadong paaralan dahil sa kakulangan sa salapi. Kaya naman naglunsad ang Kagawaran ng Edukasyon ng inklusibong edukasyon sa mga pampublikong paaralan upang matugunan ang suliranin o pangangailangan ng mga mag-aaral na may *Special Needs Education*. Ngunit bilang isang guro (*receiving teacher*) na may limitadong kakayahan o hindi gaanong katatas ang nalalaman sa tamang paggabay at pagtuturo sa mga mag-aaral na nangangailangan ng espesyal na edukasyon ay isa itong suliranin na nangangailangan ng solusyon. Isa pang suliranin na nakikita ay ang panibagong paligid, sitwasyon, kamag-aral at iba pang nangyayari o mangyayari sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan sa inklusibong edukasyon.

Bumuo ang mananaliksik ng mga suliraning nais bigyang kasagutan sa pag-aaral na ito. Sa tulong ng ilang mga pagsusuri at ilang mga tala na may kaugnayan sa ginawang pag-aaral, nabigyan daan ito upang matukoy ng mananaliksik ang mahahalagang suliranin na pinagtutuunan ng pag-aaral na ito:

1. Ano ang profayl ng mga mag-aaral na kabilang sa SNED sa mga *inclusive classroom*?
2. Ano ang mga suliranin na nararanasan sa pagpapatupad ng inklusibong edukasyon sa mga pampublikong paaralan?
3. Ano-ano ang mga pag-unlad ng mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan dahil sa pagpapatupad ng inklusibong edukasyon?
4. Ano ang mga salik na nakakaapekto sa pagpapatupad at pagtangkilik sa *inclusive education* sa pamantayang pagganap sa asignaturang Filipino ng mga Mag-aaral na may *Special Needs Education (SNED)*?
5. Base sa resulta ano ang mungkahing modelo sa pagtuturo sa asignaturang Filipino na makatutulong sa mga mag-aaral na may *Special Needs Education* sa inklusibong edukasyon?

METHODOLOGY

Disenyo ng Pag-aaral

Disenyong kwalitatibong penomenolohiya na pananaliksik ang ginamit sa isinagawang pag-aaral. Isang paraan ng pagsasaliksik ang penomenolohiya, na

nakaugat sa palagay na binubuo ng mga bagay at mga pangyayari ang katotohanan. Ipinapalagay din na batay sa karanasan at pang-unawa ng ating kamalayan bilang tao ang katotohanan at walang katotohanan kung hindi ito nakaugnay sa kamalayan. Sa pamamagitan nito, masusuri ang mga karanasan ng mga guro sa kanilang regular na pakikisalamuha sa mga mag-aaral na may kapansanan.

Mga Tagatugon

Ang pagtitipon ng mga datos katulad ng profayl, obserbasyon at anekdota sa mga mag-aaral. Bukod sa mga naunang kwento ng karanasan, bumuo ng mga katanungan at pinasagutan ito sa kanila. Nagsagawa rin ng *one-on-one* na pakikipanayam. Ang mga kalahok na sasagot sa mga katanungan ay matutukoy ayon sa pagkuha ng datos. Ang mga kalahok ay mga guro (*receiving teachers*) sa asignaturang Filipino na nakaranas magturo o nagtuturo sa mga estudyanteng may espesyal na pangangailangan na kasama sa inklusibong edukasyon sa buong Division ng Science City of Munoz, Nueva Ecija.

Pook ng Pag-aaral

Ang lokal ng pag-aaral ay sa mga paaralang elementarya at sekondarya sa Division ng Science City of Munoz, Nueva Ecija. Pinili ng mananaliksik ang mga piling *receiving* na guro sa asignaturang Filipino bilang tagatugon.

Figyur 1: Lugar ng Pag-aaral

Hango sa: [map of nueva ecija - Search Images \(bing.com\)](https://www.bing.com/search?q=map+of+nueva+ecija)

Pagmumulan ng Datos

Upang maging sistematiko ang isinagawang pag-aaral, sinundan ng mananaliksik ang mga sumusunod na hakbang na makikita sa *figyur 2*.

Figyur 2. Pagmumulan ng Datos

Nakabuo ang mananaliksik ng isang makabuluhang pag-aaral na may pinamagatang “*Inclusive Education* sa Asignaturang Filipino ng mga Mag-aaral na may *Special Needs Education (SNED): Salik, Hamon At Pag-Unlad.*” Sa pag-aaral na ito ay may mga suliranin na nais mabigyang kasagutan at mga layunin nan ais iparating upang mapagtibay at mabuo ang nais na pag-aaral.

Upang lalong mapagtibay ang pag-aaral ay nagsaliksik ang mananaliksik ng iba pang kaugnay na pag-aaral upang maging batayan at makatulong sa isinasagawang pag-aaral. Sumunod ay pumili ng disenyo sa pag-aaral, tagatugon, pook ng pag-aaral, pinagmulan at instrumentong gagamitin sa pag-aaral. Bumuo ang mananaliksik ng mga

tanong sa panayam/interbyu (semi-estrukturadong interbyu) na gagamitin sa pangangalap ng datos.

Masusing isisinaayos ang mga nakalap na datos sa pamamagitan nang pag-aanalisa at interpretasyon sa mga nakalap na datos. Hanggang sa nakabuo ng resulta ayon sa isinagawang pag-aaral at mabigyan ng malinaw na pagbuod, konklusyon at rekomendasyon na makatutulong sa mga babasa, mag-aaral, guro at sa susunod na mananaliksik.

Instrumento at Paraan ng Pangangalap ng mga Datos

Bumuo at gumamit ang mananaliksik ng mga sumusunod na instrumento upang makuha ang mga kinakailangang datos. Ang mananaliksik ang pangunahing instrumento upang maisakatuparan ang pag-aaral na ito. Bumuo ang mananaliksik ng mga tanong sa panayam o interbyu (*semi-estrukturadong interbyu*) na ginamit sa pakikipanayam sa mga piling guro, magulang at mag-aaral na kabilang sa isasagawang pag-aaral.

Bago isinagawa ang nasabing pakikipanayam ay nangangailangang munang makabuo ng liham pahintulot bilang katibayan na pagsang-ayon sa pagsasagawa ng pag-aaral. Gumamit ang guro ng *audio-recorded* sa pakikipanayam ngunit maari din gumamit ang mananaliksik ng social platforms o kaya naman *printed materials* kung ang makakapanayam ay hindi maari sa *face to face* na pag-uusap.

RESULTS AND DISCUSSION

Seksiyon 1. Profayl ng mga Mag-aaral na Kabilang sa SNED

Talahanayan 1 Mga Koda, Kategoriya at Tema tungkol sa Profayl ng mga Mag-aaral na Kabilang sa SNED

Mga Koda (Codes)	Mga Kategoriya (Categories)	Mga Tema (Themes)
Pagkaka-iba-iba	Impormasyong naglalarawan ng detalye sa mga mag-aaral na may <i>special needs</i>	<i>Theme 1.</i> Profayl ng mga mag-aaral
Paghihirap	Mga Katangian ng Mag-aaral	<i>Subtheme 1.1</i> Pagkakaroon ng mga Paghihirap sa Pagkatuto
Kakulangan	Mga Katangian ng Mag-aaral	<i>Subtheme 1.2</i> Mga Kakulangan sa Komunikasyon
Pisikal na Kapansanan	Mga Katangian ng Mag-aaral	<i>Subtheme 1.3</i> Pagkakaroon ng Pisikal na Kapansanan

Emosyonal at pag-uugali	Mga Katangian ng Mag-aaral	<i>Subtheme 1.4</i> Pagkakaroon ng Emosyonal at Pag-uugali na Hamon
Kakayahan	Mga Katangian ng Mag-aaral	<i>Subtheme 1.5</i> Mga Matatag na Kakayahan
Pagtututok at pag-aalaga	Paraan ng Pagtuturo	<i>Subtheme 1.6</i> Indibidwal na Pagtutok at Pag-aalaga
Suporta	Suporta sa Mag-aaral	<i>Subtheme 1.7</i> Suporta mula sa Magulang at Pamilya
Interbensyon	Suporta sa Mag-aaral	<i>Subtheme 1.8</i> Interbensyon ng mga Propesyonal
Kapaligiran	Kapaligiran ng Pagkatuto	<i>Subtheme 1.9</i> Ligtas at Komportableng Kapaligiran

Ayon sa resulta ipinapakita ang mga koda, kategorya at temang nakalap sa pag-aaral tungkol sa profayl ng mga mag-aaral na kabilang sa *special needs education*. Makikita sa talahanayan 1 na ang **profayl** ang naglalarawan sa buong detalye at impormasyon sa mga mag-aaral na may *special needs*. Ayon sa lumabas na resulta sa pag-aaral ang “profayl” ay tumutukoy sa isang paglalarawan ng isang tao. Tulad ng mag-aaral na kasama sa *special needs education*, tungkol sa personal na detalye (pangalan, edad, kasarian, at iba pang pangunahing impormasyon), mga kakayahan, kapansanan, kahinaan at karanasan, pangangailangan at iba pa. Makikita din sa talahanayan 1 ang mga **katangian ng mag-aaral** (*subthemes* 1.2 hanggang 1.5) na tumutukoy ito sa iba’t ibang aspeto ng kalagayan at katangian ng mga mag-aaral, tulad ng mga hirap sa pagkatuto, kakulangan sa komunikasyon, at mga pisikal o emosyonal na hamon.

Makikita din sa talahanayan 1 ang **paraan ng pagtuturo** (*subthemes* 1.6) ang mga pamamaraan na ginagamit ng mga guro upang matulungan ang mga mag-aaral na may special needs, tulad ng mga indibidwal na diskarte at paggamit ng mga *visual aids* o teknolohiya. Sumunod ay ang **suporta sa mag-aaral** (*subthemes* 1.7 hanggang 1.8), ang mga mag-aaral ay nangangailangan ng iba’t ibang uri ng suporta mula sa kanilang pamilya, mga guro, at mga espesyalista upang matulungan silang magtagumpay sa kanilang edukasyon. Panghuli, **kapaligiran ng pagkatuto** (*subthemes* 1.9) ang kapaligiran ng mag-aaral ay mahalaga sa kanilang pagkatuto. Ang mga klase ay maaaring may mga adaptasyon upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at magbigay ng komportableng espasyo upang magtagumpay sila sa edukasyon.

Ayon sa pag-aaral ni Reyes (2021), ipinapakita ng mga eksperto na ang *inclusive education* ay nagiging mas epektibo sa mga lugar na may maayos na sistemang sumusuporta sa mga mag-aaral na may *special needs*. Binanggit sa pagsusuri ang mga profayl ng mag-aaral na may autism, learning disabilities, at intellectual disabilities, at

kung paanong ang mga mag-aaral na ito ay mas nagtatagumpay sa pagkatuto kapag mayroong mga angkop na *modifications* at suportang panturuan.

Ang inklusibong edukasyon ay inilulunsad upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang mga *receiving teacher* ang tawag sa mga gurong gumagabay, nagtuturo at nakikisalamuha sa mga mag-aaral na nangangailangan ng espesyal na edukasyon. Ang mga guro ang mag-a-*adjust* ng mga aktibidad, takdang-aralin, at mga paraan ng pagtuturo upang matugunan ang pangangailangan ng bawat mag-aaral. Ang *Special Needs Education* ay pangangailangan na dapat maisakatuparan sa pagpapabuti sa implementasyon ng *inclusive education*. Ang mga mag-aaral na kabilang sa *Special Needs Education (SNED)* ay may mga partikular na pangangailangan na naiiba sa mga karaniwang mag-aaral. Karaniwan, ang mga mag-aaral na ito ay may mga kondisyong medikal, kognitibo, o emosyonal na hamon, at nangangailangan ng espesyal na suporta upang matulungan silang matutunan at magtagumpay sa edukasyon.

Ang mga mag-aaral na kabilang sa SNED ay kadalasang nangangailangan ng masusing gabay sa mga guro at iba pang mga espesyalista tulad ng *speech therapists, occupational therapists, at psychologist*. Maaaring mahirapan ang mga mag-aaral na ito sa komunikasyon o pagkakaroon ng *social interactions*, kaya't ang mga guro ay kailangang maging maingat kanilang paraan ng pagkatuto at pakikisalamuha. Kasama sa pagtutok sa kanilang edukasyon ang pag-aalaga sa kanilang emosyonal at sikolohikal na estado, pati na rin ang pagbibigay ng suporta upang mapabuti ang kanilang pagpapahalaga sa sarili. Ang kapansanan ay nagiging hadlang sa pagkatuto mga kondisyon na maaaring magtakda sa isang mag-aaral na nangangailangan ng special needs education.

Ayon sa mga guro, habang sila ay nagtuturo at sa pakikisalamuha sa mga mag-aaral, ilan sa kanila ay nahihirapang makakita, nahihirapang makarinig, nahihirapang magsalita, nahihirapan sa pakikipagkomunikasyon, nahihirapan sa pagkilos/paglalakad, nahihirapan sa pagtutok o pagbibigay pansin sa isang bagay at ang iba ay may kulang sa parte ng katawan (tulad ng kamay o paa). Ilan sa mga kapansanan ng mga mag-aaral ay *hearing-impaired, cognitive or globally delay, deaf and mute, at autism spectrum disorder*.

Ang mga halimbawa ng mga kondisyon na maaaring magtakda ng isang mag-aaral sa SNED ay ang mga sumusunod: Kahirapan sa Pagkatuto - Kabilang dito ang mga mag-aaral na may *dyslexia, dyscalculia*, at iba pang mga *learning disabilities* na nagpapahirap sa kanila sa pagbabasa, pagsusulat, o matematika. *Autism Spectrum Disorder (ASD)* - Ang mga mag-aaral na may autism ay may mga hamon sa komunikasyon, *social interaction*, at mga limitadong interes at aktibidad. *Intellectual Disabilities* - Ang mga mag-aaral na may intellectual disabilities ay may mga limitasyon sa intelektwal na kapasidad at maaaring magtaglay ng mga hamon sa pang-akademikong gawain at pang-araw-araw na buhay. *Physical Disabilities* - Kabilang dito ang mga mag-aaral na may mga pisikal na kondisyon tulad ng mga paralisis, sakit sa kasu-kasuan, o iba pang pisikal na limitasyon na maaaring magdulot ng paghihirap sa paggalaw o pang-

araw-araw na aktibidad. *Sensory Impairments* - Kabilang dito ang mga mag-aaral na may mga problema sa pandinig (*hearing impairment*) o paningin (*visual impairment*), na nangangailangan ng mga espesyal na kagamitan o teknolohiya upang matulungan silang matutunan. *Speech and Language Disorders* - Ang mga mag-aaral na may problemang sa pagsasalita o wika, tulad ng speech delay, stuttering, o difficulty in articulation, ay nangangailangan ng karagdagang tulong upang mapabuti ang kanilang komunikasyon.

Sa ilalim ng “*Instituting Services for Learners with Disabilities in Support of Inclusive Education Act*” o ang *Senate Bill No. 1907*, walang mag-aaral na may kapansanan ang maaaring mapagkaitan ng oportunidad na pumasok at makapag-aral sa pampubliko o pribadong paaralan sa basic education. Ang mga *inclusive education programs* ay naglalayong magbigay ng pantay na oportunidad sa mga mag-aaral na may iba’t ibang kakayahan, kabilang ang mga may physical, mental, at developmental disabilities, upang matutunan at magtagumpay ang pagpapatupad sa *inclusive education*.

Seksiyon 2. Suliranin na Nararanasan sa Pagpapatupad ng Inklusibong Edukasyon

Talahanayan 2 Mga Koda, Kategoriya at Tema tungkol sa Suliranin na Nararanasan sa Pagpapatupad ng Inklusibong Edukasyon

Mga Koda (Codes)	Mga Kategoriya (Categories)	Mga Tema (Themes)
Hadlang sa <i>inclusive education</i> .	Mga suliranin na kinakailangangang masolusyonan	<i>Theme 2.</i> Suliranin na Nararanasan sa Pagpapatupad ng Inklusibong Edukasyon
Antas ng Pagkatuto	Mga Hamon sa Kurikulum	<i>Subtheme 2.1</i> Pagkakaiba-iba ng Antas ng Pagkatuto
Pangangailangan	Mga Hamon sa Kurikulum	<i>Subtheme 2.2</i> Kakayahan ng mga Guro sa Pag-manage ng Iba’t Ibang Pangangailangan
Pagsasanay at Pag-unlad	Mga Hamon sa Kurikulum	<i>Subtheme 2.3</i> Kakulangan sa Pagsasanay at Pag-unlad ng mga Guro
<i>Personalize at Individualized Instruction</i>	Mga Hamon sa Kurikulum	<i>Subtheme 2.4</i> Kakayahan ng mga Guro sa Pagbibigay ng Personalize at Individualized Instruction
Kagamitan at Teknolohiya	Mga Hamon sa Suporta, Kagamitan at Materyales	<i>Subtheme 2.5</i> Kakulangan ng mga Kagamitan at Teknolohiya
Espesyalista at Kwalipikadong Tauhan	Mga Hamon sa Suporta, Kagamitan at Materyales	<i>Subtheme 2.6</i>

		Kakulangan ng mga Espesyalista at Kwalipikadong Tauhan
Pamilya at Komunidad	Mga Hamon sa Suporta, Kagamitan at Materyales	<i>Subtheme 2.7</i> Hindi Sapat na Suporta mula sa Pamilya at Komunidad
Kapaligiran at Pasilidad	Mga Hamon sa Kapaligiran ng Pagkatuto	<i>Subtheme 2.8</i> Hindi Akmang Pisikal na Kapaligiran at Pasilidad
Stigma at Diskriminasyon	Mga Hamon sa Kapaligiran ng Pagkatuto	<i>Subtheme 2.9</i> Pagkakaroon ng Stigma at Diskriminasyon sa mga Mag-aaral na may Special Needs
Patakaran	Mga Hamon sa Pagpapalano at Pagbuo ng Patakaran	<i>Subtheme 2.10</i> Patakaran Hindi Malinaw na mga Patakaran sa Inklusibong Edukasyon
Pondo	Mga Hamon sa Pagpapalano at Pagbuo ng Patakaran	<i>Subtheme 2.11</i> Pagkakaroon ng Kakulangan sa Paglalaan ng Pondo

Batay sa resulta ng isinagawang pag-aaral, narito ang mga koda, kategorya at tema tungkol sa suliranin na nararanasan sa pagpapatupad ng inklusibong edukasyon. Makikita sa talahanayan 2 na ang **suliranin na nararanasan sa pagpapatupad ng inklusibong edukasyon** ay hadlang sa pagpapatupad ng *inclusive education* at kailangan itong masolusyonan upang mapahusay at mapabuti ang pagpapatupad nito. Ipinapakita din sa talahanayan 2 **ang mga hamon sa kurikulum** (*subthemes* 2.1 hanggang 2.4) ang kakulangan ng akmang kurikulum para sa lahat. Ang mga kasalukuyang kurikulum ay hindi laging akma para sa lahat ng mag-aaral, lalo na sa mga may special needs. Kailangan ng mga pagbabago o adaptasyon sa kurikulum upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral na may iba't ibang kakayahan.

Pagkakaiba-iba ng antas ng pagkatuto, hindi lahat ng mag-aaral ay may parehong antas ng kasanayan o pagkatuto, kaya't may mga mag-aaral na nahihirapan makasunod sa leksyon ng hindi binibigyan ng sapat na pansin at suporta. **Kakayahan ng mga guro sa pag-manage ng iba't ibang pangangailangan**, ang mga guro ay nahihirapan paminsan sa *pag-manage* ng mga klase na may magkakaibang pangangailangan, mula sa mga mag-aaral na may special needs at mga mag-aaral na may normal na pagkatuto. **Kakulangan sa pagsasanay at pag-unlad ng mga guro**, hindi sapat ang mga pagsasanay para sa mga guro upang matutunan ang mga epektibong paraan ng pagtuturo sa mga mag-aaral na may special needs. **Kakayahan ng mga guro sa pagbibigay ng personalized at individualized instruction**, hindi lahat ng guro ay may sapat na kaalaman o kakayahan upang magbigay ng personalized o individualized na pagtuturo para sa bawat mag-aaral, na mahalaga sa inklusibong edukasyon.

Makikita din sa talahanayan 2 **ang mga hamon sa suporta, kagamitan at materyales** (*subthemes* 2.5 hanggang 2.7) ang **kakulangan ng mga kagamitan at teknolohiya**. Maraming paaralan ang kulang sa mga kagamitan at teknolohiya na

makatutulong sa mga mag-aaral na may *special needs* (tulad ng mga *assistive devices*, *software*, o *espesyal na materyales sa pagtuturo*). **Kakulangan ng mga espesyalista at kwalipikadong tauhan**, ang mga mag-aaral na may *special needs* ay nangangailangan ng mga espesyalista tulad ng *speech therapists*, *occupational therapists*, at iba pa, ngunit madalas ay kulang ang mga ito sa mga paaralan. **Hindi sapat na suporta mula sa pamilya at komunidad**, mahalaga ang papel ng pamilya at komunidad sa tagumpay ng inklusibong edukasyon, ngunit may mga pagkakataon na hindi sapat ang kanilang paglahok o suporta.

Mga hamon sa kapaligiran ng pagkatuto (*subthemes* 2.8 hanggang 2.9) **hindi akmang pisikal na kapaligiran at pasilidad**, maraming paaralan ang walang sapat na pasilidad at hindi naaangkop na pisikal na kapaligiran para sa mga mag-aaral na may mga pisikal na kapansanan. **Pagkakaroon ng stigma at diskriminasyon sa mga mag-aaral na may special needs**, ang stigma o negatibong pananaw ng ibang mag-aaral at guro patungkol sa mga mag-aaral na may *special needs* ay nagiging hadlang sa inklusibong edukasyon. Ito ay nagiging sanhi ng diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay sa loob ng klase.

Panghuli ay **mga hamon sa pagpapalano at pagbuo ng patakaran** (*subthemes* 2.10 hanggang 2.11) **hindi malinaw na mga patakaran sa inklusibong edukasyon**, kakulangan ng malinaw at komprehensibong mga patakaran sa mga paaralan hinggil sa inklusibong edukasyon, na nagiging sanhi ng kalituhan at inconsistencies sa implementasyon. **Pagkakaroon ng Kakulangan sa Paglalaan ng Pondo**, ang kakulangan sa pondo ay isang malalang suliranin sa pagpapatupad ng inklusibong edukasyon, lalo na sa pagbibigay ng mga kinakailangang kagamitan at pagsasanay para sa mga guro at mag-aaral.

Ayon kay Villanueva (2020), isa sa mga pangunahing hamon na kinakaharap ng mga guro ay ang kakulangan sa sapat na pagsasanay patungkol sa mga pamamaraan ng pagtuturo na angkop para sa inklusibong edukasyon. Maraming guro ang hindi handa na harapin ang mga natatanging pangangailangan ng mga estudyante, tulad ng mga may kapansanan o may espesyal na pangangailangan. Dahil dito, nagkakaroon ng kakulangan sa mgaistratehiya para matiyak ang pantay-pantay na oportunidad sa pagkatuto.

Seksiyon 3. Pag-unlad ng mga Mag-aaral na may Espesyal na Pangangailagan dulot ng pagpapatupad ng inklusibong edukasyon.

Talahanayan 3

Mga Koda, Kategoriya at Tema tungkol sa Pag-unlad ng mga Mag-aaral na may Espesyal na Pangangailagan dulot ng pagpapatupad ng inklusibong edukasyon

Mga Koda (Codes)	Mga Kategoriya (Categories)	Mga Tema (Themes)
Pag-unlad	Susi sa matagumpay na pagpapatupad ng inklusibong edukasyon	<i>Theme 3.</i> Pag-unlad ng mga Mag-aaral na may Espesyal na Pangangailagan
Akademiko	Akademikong Pag-unlad	<i>Subtheme 3.1</i> Pagpapabuti ng Pagkatuto at Akademikong Kasapatan
Estilo	Akademikong Pag-unlad	<i>Subtheme 3.2</i> Pagtugon sa Iba't Ibang Estilo ng Pagkatuto
Komunikasyon at Pakikisalamuha	Sosyal at Emosyonal na Pag-unlad	<i>Subtheme 3.3</i> Pagpapabuti ng Komunikasyon at Pakikisalamuha
Pagbuo	Sosyal at Emosyonal na Pag-unlad	<i>Subtheme 3.4</i> Pagbuo ng Positibong Ugali at Pagpapahalaga sa Sarili
Pagpapalawak	Suporta mula sa Kapwa Mag-aaral	<i>Subtheme 3.5</i> Pagpapalawak ng Empatiya at Pag-unawa
Pagkakaroon	Suporta mula sa Kapwa Mag-aaral	<i>Subtheme 3.6</i> Pagkakaroon ng Ligtas at Inklusibong Kapaligiran
Pagtutok at Suporta	Suporta mula sa Pamilya at Komunidad	<i>Subtheme 3.7</i> Pagtutok at Suporta mula sa Pamilya
Pagtulong	Suporta mula sa Pamilya at Komunidad	<i>Subtheme 3.8</i> Pagtulong ng Komunidad at Iba pang Stakeholders
Pag-aangkop ng Pagtuturo	Pagtuturo at Mga Pamamaraan	<i>Subtheme 3.9</i>

		Pag-aangkop ng Pagtuturo sa Indibidwal na Pangangailangan
Pagpapalawak ng Kasanayan	Pagtuturo at Mga Pamamaraan	Subtheme 3.10 Pagpapalawak ng Kasanayan ng mga Guro sa Inklusibong Edukasyon
Teknolohiya at Inovasyon	Pagtuturo at Mga Pamamaraan	Subtheme 3.11 Pag-gamit ng Teknolohiya at Inovasyon sa Pagtuturo

Batay sa resulta ng isinagawang pag-aaral, narito ang mga koda, kategorya at tema tungkol sa Pag-unlad ng mga Mag-aaral na may Espesyal na Pangangailangan dulot ng pagpapatupad ng inklusibong edukasyon. Makikita sa talahanayan 3 ang **pag-unlad ng mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan** (*theme 3*) ay susi sa matagumpay na pagpapatupad ng inklusibong edukasyon. Ang **scaffolding** ay isang pamamaraan kung saan nagbibigay ang guro ng patnubay at suporta sa mga mag-aaral, lalo na sa mga may espesyal na pangangailangan, sa bawat hakbang ng kanilang pagkatuto. Magsimula sa mas madali at simpleng konsepto sa Filipino at dahan-dahang magdagdag ng mas kumplikadong ideya habang nagiging komportable ang mga mag-aaral.

Dahil dito makikitaan ang pagkatuto sa mga mag-aaral sa **pag-unlad ng mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan**, pagkatuto sa akademiko ng mga mag-aaral dahil sa inklusibong edukasyon ay isang pamamaraan ng pagtuturo na naglalayong makabuo ng estilo ng pagtuturo ang mga mag-aaral, na tumutugon sa kanilang iba't ibang pangangailangan at kakayahan. Maraming pag-aaral at karanasan ang nagpapakita ng mga positibong epekto ng inklusibong edukasyon sa akademikong pagkatuto ng mga mag-aaral.

Ipinapakita din na **ang akademikong pag-unlad** (*subtheme 3.1* hanggang 3.2), ang **pagpapabuti ng pagkatuto at akademikong kasapatan**, ang inklusibong edukasyon ay tumutulong sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan upang makamit ang mas mataas na antas ng kasanayan sa akademya. Sa pamamagitan ng mga adaptadong materyales at pagtutok sa kanilang mga pangangailangan, ang mga mag-aaral ay nakakamit ang tagumpay sa iba't ibang asignatura.

Pagtugon sa iba't ibang estilo ng pagkatuto: Dahil sa pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral, mahalaga ang pagkakaroon ng mga pamamaraan at aktibidad na akma sa kanilang mga estilo ng pagkatuto (*visual, auditory, kinesthetic, etc.*). Ang inklusibong edukasyon ay nagbibigay ng mas malawak na pagkakataon para matutunan ng bawat mag-aaral ang mga konsepto sa paraang pinakamadali at pinakamainam para sa kanila.

Makikita din sa talahanayan 3 ang **Sosyal at Emosyonal na Pag-unlad** (*subtheme 3.3* hanggang 3.4) **ang pagpapabuti ng komunikasyon at pakikisalamuha,**

ang mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan ay may pagkakataon na magsanay ng mga kasanayan sa komunikasyon at pakikisalamuha sa kanilang mga kaklase. Sa isang inklusibong setting, nakikisalamuha sila sa iba't ibang uri ng mag-aaral, na nagpapabuti sa kanilang kasanayan sa social interaction at pagpapahayag ng kanilang nararamdaman o opinyon. **Pagbuo ng positibong ugali at pagpapahalaga sa sarili**, ang inklusibong edukasyon ay tumutulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng tiwala sa sarili at positibong pananaw sa buhay. Sa pagtanggap at pag-suporta mula sa mga guro at mga kamag-aral, natututo silang tanggapin ang kanilang mga kahinaan at lakas, na nagiging daan upang mapabuti ang kanilang emosyonal na kalagayan. Kaya naman sa **Sosyo-Emosyonal na Pagkatuto** ay siguraduhing may mga aktibidad na tutulong sa pagbuo ng tiwala at emosyonal na kakayahan ng mga mag-aaral. Ang **personal na pag-unlad sa pagpapalakas ng Kumpiyansa**: Sa inklusibong edukasyon, ang mag-aaral ay nakakaranas ng pagtanggap at suporta mula sa kanyang mga kaklase at guro. Ang pakiramdam na bahagi siya ng isang grupo ay nagpapalakas ng kanyang kumpiyansa at *self-esteem*. Kapag nakikilahok siya sa mga aktibidad kasama ang iba, natututo siyang tanggapin ang kanyang mga kakayahan at limitasyon, habang natututo ring pagbutihin ang mga ito.

Ang **suporta mula sa kapwa mag-aaral** (*subtheme* 3.5 hanggang 3.6) ang **pagpapalawak ng empatiya at pag-unawa** sa isang inklusibong klase, natututo ang mga mag-aaral na magkaroon ng empatiya sa mga kaklase nilang may espesyal na pangangailangan. Ang mga hindi naka-experience ng special needs ay nagiging mas sensitibo at maunawain sa kalagayan ng kanilang mga kapwa mag-aaral. **Pagkakaroon ng ligtas at inklusibong kapaligiran**, ang pagkakaroon ng isang ligtas na kapaligiran kung saan ang bawat mag-aaral ay tinatanggap at nire-respeto ay isang mahalagang aspeto ng inklusibong edukasyon. Ang ganitong kapaligiran ay nakakatulong sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan upang magtagumpay sa kanilang mga pag-aaral at sa kanilang pang-araw-araw na buhay.

Makikita din sa talahanayan 3 ang **suporta mula sa pamilya at komunidad** (*subtheme* 3.7 hanggang 3.8) **pagtutok at suporta mula sa pamilya** ang aktibong partisipasyon ng mga magulang ay mahalaga sa pag-unlad ng mag-aaral. Ang inklusibong edukasyon ay nangangailangan ng kooperasyon ng pamilya upang matiyak na may sapat na suporta ang mag-aaral sa bahay, tulad ng pagpapahintulot sa mga magulang na magbigay ng gabay at pagsubok sa kanilang anak.

Pagtulong ng komunidad at iba pang stakeholders, ang komunidad, kabilang ang mga lokal na institusyon, NGO, at mga espesyalista, ay may malaking papel sa tagumpay ng inklusibong edukasyon. Sa pamamagitan ng kanilang suporta, magkakaroon ng mas malawak na oportunidad para sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan na matutunan ang mga kasanayan na kinakailangan nila sa araw-araw na buhay.

Panghuli, makikita din sa talahanayan ang **pagtuturo at mga pamamaraan** (*subtheme* 3.9 hanggang 3.11) **pag-aangkop ng pagtuturo sa indibidwal na pangangailangan**, ang inklusibong edukasyon ay naglalayon na iangkop ang mga

pamamaraan ng pagtuturo batay sa pangangailangan ng bawat mag-aaral. Sa ganitong paraan, ang bawat mag-aaral ay may pagkakataon na matutunan ang mga aralin sa paraang naaangkop sa kanilang kakayahan at estilo ng pagkatuto. **Pagpapalawak ng kasanayan ng mga guro sa inklusibong edukasyon**, ang mga guro ay binibigyan ng pagsasanay at mga kasanayan upang maging mas epektibo sa pagtuturo sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan. Kasama sa pagsasanay na ito ang pag-aaral ng mga pamamaraan sa *differentiated instruction at paggamit ng mga assistive technologies*.

Paggamit ng teknolohiya at inovasyon sa pagtuturo, ang teknolohiya, tulad ng mga assistive devices at online learning tools, ay isang mahalagang bahagi ng inklusibong edukasyon. Ang mga makabagong teknolohiya ay tumutulong sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan upang mas madali at mas epektibong matutunan ang mga aralin.

Kaya naman sa **pagtuturo at mga pamamaraan** (*subtheme* 3.9 hanggang 3.11) napakahalaga at malaki ang naitutulong ng **Universal Design for Learning** ito ay isang framework na naglalayong gawing accessible ang pagkatuto para sa lahat ng mag-aaral. Sa UDL, tatlong pangunahing prinsipyo ang mahalaga: Ang UDL ay isang disenyong pang-edukasyon na nakatuon sa pagbibigay ng maraming paraan sa pagpapakita ng impormasyon (*representation*), ekspresyon ng pagkatuto (*expression*), at pakikilahok (*engagement*) ng mga mag-aaral. Sa asignaturang Filipino, maaaring gamitin ang UDL sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga mag-aaral na magkaroon ng iba't ibang paraan ng pagkatuto, tulad ng paggamit ng *audio materials*, mga biswal na gabay, o mga manipulatives na maaaring hawakan ng mga mag-aaral na may problema sa paggalaw.

Makikita sa ibaba ng UDL ang **Iba't Ibang Estratehiya** - Gumamit ng iba't ibang estratehiya sa pagpapaliwanag ng mga konsepto sa Filipino. Sa pamamagitan ng *differentiated instruction*, ang mga mag-aaral ay tinuturuan batay sa kanilang kakayahan, interes, at pangangailangan. Iba't Ibang Paraan ng Paglahok - Iba-ibahin ang mga gawain batay sa interes ng mga mag-aaral upang mapanatili ang kanilang motibasyon.

Makikita din ang **Iba't Ibang Paraan ng Aksyon at Pagpapahayag** - Bigyan ng iba't ibang opsyon ang mga mag-aaral sa pagpapahayag ng kanilang mga natutunan. Ang mga programang ito ay madalas na nakaangkop sa kanilang antas ng kakayahan at nagbibigay ng feedback. Ang paggamit ng *assistive technology*, tulad ng *speech-to-text software* o *audiobooks*, ay nakakatulong sa mga mag-aaral na may mga partikular na pangangailangan, tulad ng mga may dyslexia o auditory processing disorders.

Ang isang pag-aaral na isinagawa ng World Bank Philippines (2024) ay nagpakita ng mga benepisyo ng inklusibong edukasyon hindi lamang sa akademikong aspeto, kundi pati na rin sa personal at *social development* ng mga mag-aaral. Ayon sa kanilang pagsusuri, ang mga mag-aaral na may kapansanan na isinama sa mga regular na klase ay mas natututo ng mga kasanayan sa *self-regulation at time management*, at mas natutunan nilang i-set ang kanilang mga *personal* na goals.

Ang isang pag-aaral na isinagawa ng Department of Education (DepEd) at University of the Philippines College of Education (2023) ay nagpakita ng positibong epekto ng *differentiated instruction* sa akademikong pagkatuto ng mga mag-aaral sa inklusibong edukasyon. Ang mga guro na gumamit ng iba't ibang pamamaraan sa pagtuturo, tulad ng *visual aids, hands-on learning activities, at online tools*, ay nakatulong upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral na may kapansanan, lalo na ang mga may *visual at auditory impairments*, ay nakinabang sa mga alternatibong pamamaraan sa pagtuturo.

Seksiyon 4. Mga salik na nakakaapekto sa pagpapatupad at pagtangkilik sa inklusibong edukasyon sa pamantayang pagganap sa asignaturang Filipino ng mga Mag-aaral na may *Special Needs Education (SNED)*.

Talahanayan 4
Mga Koda, Kategoriya at Tema tungkol sa Mga salik na nakakaapekto sa pagpapatupad at pagtangkilik sa inklusibong edukasyon sa pamantayang pagganap sa asignaturang Filipino ng mga Mag-aaral na may *Special Needs Education (SNED)*.

Mga Koda (Codes)	Mga Kategoriya (Categories)	Mga Tema (Themes)
Salik at epekto	Pagpapatupad sa Inklusibong Edukasyon	<i>Theme 4</i> Mga salik na nakakaapekto sa pagpapatupad at pagtangkilik sa inklusibong edukasyon
Kakayahan at Kasanayan	Mga Salik sa Pagtuturo	<i>Subtheme 4.1</i> Kakayahan at Kasanayan ng mga Guro sa Pagtuturo ng Filipino
Kurikulum	Mga Salik sa Pagtuturo	<i>Subtheme 4.2</i> Pag-aangkop ng Kurikulum sa Pangangailangan ng Mag-aaral
Teknolohiya	Mga Salik sa Pagtuturo	<i>Subtheme 4.3</i> Paggamit ng Makabagong Teknolohiya at mga Kagamitan
Partisipasyon	Suporta mula sa Magulang at Pamilya	<i>Subtheme 4.4</i> Partisipasyon ng mga Magulang sa Pagtutok sa Pagkatuto
Kaalaman	Suporta mula sa Magulang at Pamilya	<i>Subtheme 4.5</i> Kaalaman at Suporta ng Pamilya sa Pag-aaral ng Filipino

Suporta	Suporta mula sa Komunidad at Institusyon	<i>Subtheme 4.6</i> Suporta ng Pamahalaan at Iba pang Institusyon sa Edukasyon
Ligtas at Inklusibong Kapaligiran	Kapaligiran ng Pagkatuto	<i>Subtheme 4.7</i> Ligtas at Inklusibong Kapaligiran sa Klase
Pagtanggap at Pag-aalaga	Kapaligiran ng Pagkatuto	<i>Subtheme 4.8</i> Pagtanggap at Pag-aalaga ng mga Kamag-aral
Kamalayan	Pagpapahalaga sa Inklusibong Edukasyon	<i>Subtheme 4.9</i> Pagkakaroon ng Kamalayan at Pagtanggap sa Inklusibong Edukasyon
Kahalagahan	Pagpapahalaga sa Inklusibong Edukasyon	<i>Subtheme 4.10</i> Pagkilala sa Kahalagahan ng Inklusibong Edukasyon sa Filipino
Patakaran	Mga Patakaran at Regulasyon	<i>Subtheme 4.11</i> Pagkakaroon ng Malinaw na Patakaran para sa Special Needs Education
Pondo at Yaman	Mga Patakaran at Regulasyon	<i>Subtheme 4.12</i> Paglalaan ng Pondo at mga Yaman para sa Inklusibong Edukasyon

Batay sa resulta ng isinagawang pag-aaral ng mananaliksik, narito ang mga koda, kategorya at tema tungkol sa **mga salik na nakakaapekto sa pagpapatupad at pagtangkilik sa inklusibong edukasyon** sa pamantayang pagganap sa asignaturang Filipino ng mga Mag-aaral na may *Special Needs Education (SNED)*. Makikita din sa talahanayan 4 ang **mga salik sa pagtuturo** (*subtheme 4.1* hanggang 4.3), ang **kakayahan at Kasanayan ng mga Guro sa Pagtuturo ng Filipino**, mahalaga ang kasanayan at kahusayan ng mga guro sa pagtuturo ng Filipino sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan. Kung ang mga guro ay hindi sapat ang pagsasanay, maaaring mahirapan silang mag-adjust sa mga pamamaraan at estratehiya na angkop sa mga mag-aaral na may special needs.

Pag-aangkop ng kurikulum sa pangangailangan ng mag-aaral, ang kurikulum ng Filipino ay dapat na maangkop at *ma-modify* upang matugunan ang mga pangangailangan ng mag-aaral na may espesyal na pangangailangan. Sa angkop na kurikulum ay makakabuo **Individualized Education Plan (IEP)** ginagamit ng mga guro bilang pinaka *lesson plan* ng bawat guro sa pang-araw-araw na gabay sa pagtuturo. Isang plano na idinisenyo upang magbigay ng espesyal na edukasyon at suporta sa mga mag-aaral na may special needs.

Paggamit ng makabagong teknolohiya at mga kagamitan, ang paggamit ng teknolohiya, tulad ng mga *assistive devices, software*, at iba pang *digital tools*, ay

nakakatulong sa pagpapadali ng pagkatuto ng mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan sa asignaturang Filipino. Sa pagtuturo ng Filipino, maaaring kasama sa **Individualized Education Plan (IEP)** ang mga adaptadong aralin, mga espesyal na kagamitan tulad ng mga *visual aids* o *assistive technology*, at mga alternatibong paraan ng pagsusulit na naayon sa antas ng kakayahan ng mag-aaral.

Makikita din sa talahanayan ang **suporta mula sa magulang at pamilya** (*subtheme* 4.4 hanggang 4.5), **partisipasyon ng mga magulang sa pagtutok sa pagkatuto**, ang aktibong partisipasyon ng mga magulang ay mahalaga sa tagumpay ng mag-aaral sa asignaturang Filipino. Kung ang mga magulang ay may sapat na kaalaman at interes sa pag-aaral ng kanilang anak, mas madali silang makakapagbigay ng suporta sa bahay, tulad ng pagtutok sa mga takdang-aralin at pagpapalawak ng kaalaman sa Filipino.

Kaalaman at suporta ng pamilya sa pag-aaral ng Filipino, kung ang mga magulang ay may sapat na kaalaman tungkol sa kurikulum ng Filipino at mga estratehiya sa pagtuturo ng Filipino, mas magiging epektibo ang kanilang suporta sa anak. Ang edukasyon ng pamilya tungkol sa inklusibong edukasyon ay nakakatulong upang magbigay sila ng mas tamang gabay sa kanilang anak.

Makikita din sa talahanayan 4 ang **suporta mula sa komunidad at institusyon** (*subtheme* 4.6) **suporta ng pamahalaan at iba pang institusyon sa edukasyon**, ang mga lokal na pamahalaan, mga organisasyon, at iba pang mga institusyon ay may malaking papel sa pagtulong sa pagpapatupad ng inklusibong edukasyon. Ang tamang alokasyon ng pondo, mga programang pangsuporta, at pagsasanay para sa mga guro at magulang ay kinakailangan upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng edukasyon sa Filipino.

Sumunod, **kapaligiran ng pagkatuto** (*subtheme* 4.7 hanggang 4.8), ang **ligtas at inklusibong kapaligiran sa klase**, ang isang ligtas at inklusibong kapaligiran ay mahalaga upang mapadali ang pagkatuto ng mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan. Ang klase ay dapat maging isang lugar kung saan ang lahat ng mag-aaral ay may pantay-pantay na pagkakataon na matuto, at walang mag-aaral na nakakaranas ng diskriminasyon. **Pagtanggap at pag-aalaga ng mga kamag-aral**, ang pagkakaroon ng isang malugod na kapwa mag-aaral ay nakakatulong upang mapabuti ang karanasan ng mga mag-aaral sa isang inklusibong klase. Ang pagtanggap at pag-aalaga ng mga kamag-aral ay nagpapa-enhance ng kanilang kumpiyansa at nakatutulong sa kanilang pang-akademikong tagumpay sa asignaturang Filipino.

Makikita din sa Talahanayan 4 ang **pagpapahalaga sa inklusibong edukasyon** (*subtheme* 4.9 hanggang 4.10), **pagkakaroon ng kamalayan at pagtanggap sa inklusibong edukasyon**, ang kamalayan ng mga guro, magulang, at mag-aaral hinggil sa kahalagahan ng inklusibong edukasyon ay mahalaga sa tagumpay nito. Ang pagpapahalaga at pagtanggap sa pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral ay nagiging susi sa mas epektibong pagtuturo ng Filipino sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan.

Panghuli ay ang **mga patakaran at regulasyon** (*subtheme* 4.11 hanggang 4.12), **pagkakaroon ng malinaw na patakaran para sa *Special Needs Education*** ang mga patakaran na may kinalaman sa *special needs education* ay dapat malinaw at epektibong ipinatutupad upang matiyak na may sapat na suportang makukuha ang mga mag-aaral sa lahat ng aspeto, lalo na sa pagtuturo ng Filipino. **Paglalaan ng pondo at mga yaman para sa inklusibong edukasyon**, ang pondo at mga yaman para sa inklusibong edukasyon ay isang mahalagang salik upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral.

Ayon sa pag-aaral ni Mendoza (2022), mahalaga ang adaptasyon ng kurikulum upang umangkop sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral na may *special needs*. Subalit, dahil sa kakulangan ng kagamitan, maraming guro ang nahihirapang magpatupad ng mga kinakailangang pagbabago o *modification* sa kanilang mga pamamaraan ng pagtuturo ng Filipino.

Seksiyon 5. Nabuo na mungkahing modelo sa pagtuturo sa asignaturang Filipino na makatutulong sa mga mag-aaral na may *Special Needs Education* sa inklusibong edukasyon.

Base sa pinagsama-samang resulta ng pag-aaral at ugnayan ng mga suliranin sa seksiyon 1 hanggang 4 nabuo ang **Modelong IE FILSNED**. Ito ay modelong makatutulong sa mga mag-aaral na may *Special Needs Education* (SNED) sa inklusibong edukasyon. Ito ay isang modelo na nagbibigay-diin sa pantay-pantay na oportunidad at naaangkop na suporta para sa mga mag-aaral na may kapansanan. Ang Mungkahing Modelo sa Pagtuturo sa Asignaturang Filipino sa mga mag-aaral na SNED naglalayong matuto na may pagmamahal, paggabay at pagrespeto habang sila ay natuto sa kanilang sarili sa programang inklusibong edukasyon.

Ipinapakita sa larawan ng nabuong modelo ang ang **pagkilala sa pagkaka-iba-iba** ng mga mag-aaral na kabilang sa *Special Needs Education* makikita sa seksiyon 1 sa pamamagitan ng **profayl** nakikilala ang bawat isa ayon sa paglalarawan sa buong detalye at impormasyon sa mga mag-aaral na may *special needs*. Ayon sa lumabas na resulta sa pag-aaral ang “profayl” ay tumutukoy sa isang paglalarawan ng isang tao. Tulad ng mag-aaral na kasama sa *special needs education*, tungkol sa personal na detalye (pangalan, edad, kasarian, at iba pang pangunahing impormasyon), mga kakayahan, kakulangan, kapansanan, kahinaan, karanasan, pangangailangan at iba pa.

Makikita din sa talahanayan 1 sa seksiyon 1 ang mga **katangian ng mag-aaral** na tumutukoy ito sa iba’t ibang aspeto ng kalagayan at katangian ng mga mag-aaral, tulad ng mga hirap sa pagkatuto, kakulangan sa komunikasyon, at mga pisikal o emosyonal na hamon. Makikita din ang **paraan ng pagtuturo** ang mga pamamaraan na ginagamit ng mga guro upang matulungan ang mga mag-aaral na may *special needs*, tulad ng mga indibidwal na diskarte at paggamit ng mga *visual aids* o teknolohiya.

Makikita din sa larawan sa nabuong modelo ang mga suliranin mula sa seksiyon 2 hanggang 4 na nagbigyang kasagutan ang **Suliranin, Pag-unlad at Epekto** sa

pagpapatupad ng inklusibong edukasyon sa mga paaralan: Una, makikita sa larawan ang ang mga **suliranin** sa pagpapatupad ng inklusibong edukasyon sa mga paaralan. Kung ating babalikan sa seksiyon 2 ilan sa mga ito ay kakulangan sa pagtuturo, suporta at pondo, kagamitan at materyales at kapaligiran at pasilidad. Sa ganitong programa mahalaga ang suporta mula sa pamahalan, Kagawaran ng Edukasyon, magulang, guro at iba pang sangkot sa programang inklusibong edukasyon.

Kung ating babalikan ang suliranin ng pag-aaral sa seksiyon 2 mga suliranin na nararanasan sa pagpapatupad ng inklusibong edukasyon, kailangan ng mga mag-aaral na may *special needs education* ang mga guro na may espesyal na pagsasanay para sa inklusibong edukasyon. Sapat na pondo para sa kanilang pangangailangan. Dagdag na suporta sa guro at mag-aaral upang matugunan ang pangangailangan lalo na sa mga batang nangangailangan ng atensyon.

Bilang karagdagan ipinapakita din sa seksiyon 2 ang pagpapabuti sa koordinasyon at suporta mula sa lokal na pamahalaan upang mapalakas ang inklusibong edukasyon sa mga pampublikong. Dahil hindi sapat ang koordinasyon ay kailangan ang pagpapabuti ng koordinasyon at suporta mula sa lokal na pamahalaan. Mahalaga ito upang mapalakas ang inklusibong edukasyon sa mga pampublikong paaralan. Hindi lamang sapat na pondo ang kailangan sa nabuong modelo pati na rin ang kasanayan sa pagtuturo sa *inclusive education* ng mga guro (*receiving teachers*). Magkaroon ang mga guro ng *seminars, trainings o workshop* na makatutulong sa paghubog ng kanilang kakayahan sa pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag-aaral na SNED. Kolaboratibong pagtuturo para sa mga mag-aaral na may kapansanan.

Ayon kay Villanueva (2020), isa sa mga pangunahing hamon na kinakaharap ng mga guro ay ang kakulangan sa sapat na pagsasanay patungkol sa mga pamamaraan ng pagtuturo na angkop para sa inklusibong edukasyon. Maraming guro ang hindi handa na harapin ang mga natatanging pangangailangan ng mga estudyante, tulad ng mga may kapansanan o may espesyal na pangangailangan. Dahil dito, nagkakaroon ng kakulangan sa mga istrategiya para matiyak ang pantay-pantay na oportunidad sa pagkatuto.

Ayon sa ni pag-aaral Reyes (2021), ipinakita ng mga eksperto na ang *inclusive education* ay nagiging mas epektibo sa mga lugar na may maayos na sistemang sumusuporta sa mga mag-aaral na may *special needs*. Binanggit sa pagsusuri ang mga profayl ng mag-aaral na may autism, learning disabilities, at intellectual disabilities, at kung paanong ang mga mag-aaral na ito ay mas nagtatagumpay sa pagkatuto kapag mayroong mga angkop na *modifications* at suportang panturuan.

Pangalawa, makikita sa modelong nabuo ang mga **pag-unlad** sa pagpapatupad ng inklusibong edukasyon sa mga paaralan. Kung ating babalikan sa seksiyon 3 ilan sa mga pag-unlad na ito ay tungkol sa pagpapabuti at pagkatuto, komunikasyon at pakikisalamuha, positibong pag-ugali at pagpapahalaga sa sarili at pagpapalawak ng kasanayan.

Makikita sa talahanayan 3 sa seksiyon 3 ang **pag-unlad ng mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan**. Ipinapakita din na ang akademikong pag-unlad, ang **pagpapabuti ng pagkatuto at akademikong kasapatan**, ang inklusibong edukasyon ay tumutulong sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan upang makamit ang mas mataas na antas ng kasanayan sa akademya. **Pagtugon sa iba't ibang estilo ng pagkatuto**: Dahil sa pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral, mahalaga ang pagkakaroon ng mga pamamaraan at aktibidad na akma sa kanilang mga estilo ng pagkatuto (*visual, auditory, kinesthetic, etc.*).

Makikita din sa talahanayan 3 seksiyon 3 ang sosyal at emosyonal na pag-unlad **ang pagpapabuti ng komunikasyon at pakikisalamuha**, ang mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan ay may pagkakataon na magsanay ng mga kasanayan sa komunikasyon at pakikisalamuha sa kanilang mga kaklase. **Pagbuo ng positibong ugali at pagpapahalaga sa sarili**, ang inklusibong edukasyon ay tumutulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng tiwala sa sarili at positibong pananaw sa buhay. Sa pagtanggap at pag-suporta mula sa mga guro at mga kamag-aral, natututo silang tanggapin ang kanilang mga kahinaan at lakas, na nagiging daan upang mapabuti ang kanilang emosyonal na kalagayan. Kaya naman sa **Sosyo-Emosyonal na Pagkatuto** ay siguraduhing may mga aktibidad na tutulong sa pagbuo ng tiwala at emosyonal na kakayahan ng mga mag-aaral.

Makikita din sa seksiyon 3 sa talahanayan 3 ang **pagtuturo at mga pamamaraan**, pag-aangkop ng pagtuturo sa indibidwal na pangangailangan, ang inklusibong edukasyon ay naglalayon na iangkop ang mga pamamaraan ng pagtuturo batay sa pangangailangan ng bawat mag-aaral. Sa ganitong paraan, ang bawat mag-aaral ay may pagkakataon na matutunan ang mga aralin sa paraang naaangkop sa kanilang kakayahan at estilo ng pagkatuto.

Makikita din sa seksiyon 3 sa talahanayan 3 ang **Pagpapalawak ng kasanayan ng mga guro sa inklusibong edukasyon**, ang mga guro ay binibigyan ng pagsasanay at mga kasanayan upang maging mas epektibo sa pagtuturo sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan. Kasama sa pagsasanay na ito ang pag-aaral ng mga pamamaraan sa *differentiated instruction at paggamit ng mga assistive technologies*. **Paggamit ng teknolohiya at inovasyon sa pagtuturo**, ang teknolohiya, tulad ng mga assistive devices at online learning tools, ay isang mahalagang bahagi ng inklusibong edukasyon. Ang mga makabagong teknolohiya ay tumutulong sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan upang mas madali at mas epektibong matutunan ang mga aralin.

Ang isang pag-aaral na isinagawa ng World Bank Philippines (2024) ay nagpakita ng mga benepisyo ng inklusibong edukasyon hindi lamang sa akademikong aspeto, kundi pati na rin sa personal at *social development* ng mga mag-aaral. Ayon sa kanilang pagsusuri, ang mga mag-aaral na may kapansanan na isinama sa mga regular na klase ay mas natututo ng mga kasanayan sa *self-regulation at time management*, at mas natutunan nilang i-set ang kanilang mga *personal* na goals.

Ang isang pag-aaral na isinagawa ng Department of Education (DepEd) at University of the Philippines College of Education (2023) ay nagpakita ng positibong epekto ng *differentiated instruction* sa akademikong pagkatuto ng mga mag-aaral sa inklusibong edukasyon. Ang mga guro na gumamit ng iba't ibang pamamaraan sa pagtuturo, tulad ng *visual aids, hands-on learning activities, at online tools*, ay nakatulong upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral na may kapansanan, lalo na ang mga may *visual at auditory impairments*, ay nakinabang sa mga alternatibong pamamaraan sa pagtuturo.

Panghuli, makikita sa modelong nabuo ang mga **epekto** sa pagpapatupad ng inklusibong edukasyon sa mga paaralan. Kung ating babalikan sa seksiyon 4 ilan sa mga epekto na ito ay tungkol sa angkop na kurikulum at makabagong teknolohiya, suporta at pagtanggap, pagkilala sa *inclusive education* at patakaran sa *Special Needs Education*.

Makikita sa seksiyon 4, talahanayan 4 ang **mga salik sa pagtuturo Pag-aangkop ng kurikulum sa pangangailangan ng mag-aaral**, ang kurikulum ng Filipino ay dapat na maangkop at *ma-modify* upang matugunan ang mga pangangailangan ng mag-aaral na may espesyal na pangangailangan. Sa angkop na kurikulum ay makakabuo ***Individualized Education Plan (IEP)*** ginagamit ng mga guro bilang pinaka *lesson plan* ng bawat guro sa pang-araw-araw na gabay sa pagtuturo. Isang plano na idinisenyo upang magbigay ng espesyal na edukasyon at suporta sa mga mag-aaral na may special needs.

Paggamit ng makabagong teknolohiya at mga kagamitan, ang paggamit ng teknolohiya, tulad ng mga *assistive devices, software*, at iba pang *digital tools*, ay nakakatulong sa pagpapadali ng pagkatuto ng mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan sa asignaturang Filipino. Sa pagtuturo ng Filipino, maaaring kasama sa ***Individualized Education Plan (IEP)*** ang mga adaptadong aralin, mga espesyal na kagamitan tulad ng mga *visual aids* o *assistive technology*, at mga alternatibong paraan ng pagsusulit na naaayon sa antas ng kakayahan ng mag-aaral.

Makikita din sa nabuong modelo na kung ating babalikan sa seksiyon 4 malaki ang positibong epekto ng **suporta at pagtanggap mula sa magulang at pamilya**, partisipasyon ng mga magulang sa pagtutok sa pagkatuto ang aktibong partisipasyon ng mga magulang ay mahalaga sa tagumpay ng mag-aaral sa asignaturang Filipino. Kung ang mga magulang ay may sapat na kaalaman at interes sa pag-aaral ng kanilang anak, mas madali silang makakapagbigay ng suporta sa bahay, tulad ng pagtutok sa mga takdang-aralin at pagpapalawak ng kaalaman sa Filipino.

Makikita din sa seksiyon 4 ang **suporta mula sa komunidad at institusyon**, ang mga lokal na pamahalaan, mga organisasyon, at iba pang mga institusyon ay may malaking papel sa pagtulong sa pagpapatupad ng inklusibong edukasyon. Ang tamang alokasyon ng pondo, mga programang pagsuporta, at pagsasanay para sa mga guro at magulang ay kinakailangan upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng edukasyon sa Filipino.

Makikita din sa seksiton 4 sa talahanayan 4 ang **pagkilala at pagpapahalaga sa inklusibong edukasyon**, ang pagkakaroon ng kamalayan at pagtanggap sa inklusibong edukasyon, ang kamalayan ng mga guro, magulang, at mag-aaral hinggil sa kahalagahan ng inklusibong edukasyon ay mahalaga sa tagumpay nito. Ang pagpapahalaga at pagtanggap sa pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral ay nagiging susi sa mas epektibong pagtuturo ng Filipino sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan. Ang pagkilala sa kahalagahan ng inklusibong edukasyon sa Filipino: Ang inklusibong edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pag-aalaga ng mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan kundi sa pagpapalaganap ng ideya na ang Filipino bilang isang asignatura ay may kakayahang magtaguyod ng kultural at lingguwistikong kamalayan sa lahat ng mag-aaral.

Makikita din sa seksiyon 4 sa talahanayan 4 ang **mga patakaran at regulasyon**, pagkakaroon ng malinaw na patakaran para sa *Special Needs Education* ang mga patakaran na may kinalaman sa *special needs education* ay dapat malinaw at epektibong ipinatutupad upang matiyak na may sapat na suportang makukuha ang mga mag-aaral sa lahat ng aspeto, lalo na sa pagtuturo ng Filipino.

Ayon sa pag-aaral ni Mendoza (2022), mahalaga ang adaptasyon ng kurikulum upang umangkop sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral na may *special needs*. Subalit, dahil sa kakulangan ng kagamitan, maraming guro ang nahihirapang magpatupad ng mga kinakailangang pagbabago o *modification* sa kanilang mga pamamaraan ng pagtuturo ng Filipino. Ang kakulangan sa *resources* ay nagiging sanhi ng limitadong kakayahan ng mga guro na magdulot ng mas inklusibong pagkatuto.

Kapag may sapat na pondo at suporta, kasanayan sa pagtuturo sa mga guro at pagkilala sa mga mag-aaral na SNED ang mga sumunod ay mga gawaing isasagawa sa loob ng klase para sa pag-unlad ng bawat indibidwal: Makikita sa seksiyon 3 ang **pag-unlad ng mga mag-aaral na may espesyal na pangangailagan** ay susi sa matagumpay na pagpapatupad ng inklusibong edukasyon. Ang **scaffolding** ay isang **pamamaraan sa pagpapa-unlad ng edukasyon** at nagbibigay ang guro ng patnubay at suporta sa mga mag-aaral, lalo na sa mga may espesyal na pangangailangan, sa bawat hakbang ng kanilang pagkatuto.

Ang *scaffolding* ay pamamaraan na magsisimula sa mas madali at simpleng konsepto sa Filipino at dahan-dahang magdagdag ng mas kumplikadong ideya habang nagiging komportable ang mga mag-aaral. Gamitin ang *modeling* o pagpapakita muna ng tamang proseso bago hilingin sa mga mag-aaral na magsagawa ng isang gawain. Dahil dito makikitaan ang pagkatuto sa mga mag-aaral kung ating babalikan ang seksiyon 3 **pag-unlad ng mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan**, pagkatuto sa akademiko ng mga mag-aaral dahil sa inklusibong edukasyon ay isang pamamaraan ng pagtuturo na naglalayong makabuo ng estilo ng pagtuturo ang mga mag-aaral, na tumutugon sa kanilang iba't ibang pangangailangan at kakayahan. Maraming pag-aaral at karanasan ang nagpapakita ng mga positibong epekto ng inklusibong edukasyon sa akademikong pagkatuto ng mga mag-aaral.

Sa isang pag-aaral ni Reyes noong 2024, ipinakita ang *scaffolded* instruction bilang isang epektibong modelo sa pagtuturo sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan. Ang modelo ay tumutok sa pagbibigay ng support at guidance sa mga mag-aaral sa mga unang bahagi ng kanilang pagkatuto, pagkatapos ay unti-unting binabawasan ang tulong habang nagiging mas independyente sila sa paggawa ng mga gawain.

Kaya naman makikita sa seksiyon 3 sa talahayanan 3 sa **pagtuturo at mga pamamaraan**, napakahalaga at malaki ang naitutulong ng **Universal Design for Learning** ito ay isang framework na naglalayong gawing *accessible* ang pagkatuto para sa lahat ng mag-aaral. Sa UDL, tatlong pangunahing prinsipyo ang mahalaga: Ang UDL ay isang disenyong pang-edukasyon na nakatuon sa pagbibigay ng maraming paraan sa pagpapakita ng impormasyon (*representation*), ekspresyon ng pagkatuto (*expression*), at pakikilahok (*engagement*) ng mga mag-aaral.

Sa asignaturang Filipino, maaaring gamitin ang UDL sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga mag-aaral na magkaroon ng iba't ibang paraan ng pagkatuto, tulad ng paggamit ng audio materials, mga biswal na gabay, o mga manipulatives na maaaring hawakan ng mga mag-aaral na may problema sa paggalaw. Makikita na ang **Iba't Ibang Estratehiya** - Gumamit ng iba't ibang estratehiya sa pagpapaliwanag ng mga konsepto sa Filipino. Sa pamamagitan ng *differentiated instruction*, ang mga mag-aaral ay tinuturuan batay sa kanilang kakayahan, interes, at pangangailangan. Iba't Ibang Paraan ng Paglahok - Iba-ibahin ang mga gawain batay sa interes ng mga mag-aaral upang mapanatili ang kanilang motibasyon.

Makikita din ang **Iba't Ibang Paraan ng Aksyon at Pagpapahayag** - Bigyan ng iba't ibang opsyon ang mga mag-aaral sa pagpapahayag ng kanilang mga natutunan. Ang mga programang ito ay madalas na nakaangkop sa kanilang antas ng kakayahan at nagbibigay ng feedback. Ang paggamit ng *assistive technology*, tulad ng *speech-to-text software* o *audiobooks*, ay nakakatulong sa mga mag-aaral na may mga partikular na pangangailangan, tulad ng mga may dyslexia o auditory processing disorders.

Makikita sa seksiyon 3, ang paggamit ng *multi-sensory approaches*, tulad ng *visual aids*, *auditory materials*, at *kinesthetic activities*, ay tumutulong sa mga mag-aaral na mas maunawaan ang mga konsepto at mas ma-engage sa pagkatuto. Ang pagbuo ng mga grupo batay sa kakayahan at interes ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na makipag-*collaborate* at matuto mula sa isa't isa.

Bilang basehan ng pag-aaral makikita sa seksiyon 3 Paggamit ng Angkop na *Teaching Strategies (Differentiated Instruction)*: Ang pag-adopt ng mga estratehiya sa *differentiated instruction* ay nagbibigay-daan sa guro na iakma ang mga aralin ayon sa kakayahan ng bawat mag-aaral. Halimbawa, ang paggamit ng iba't ibang materyales, gawain, at aktibidad na tumutugon sa iba't ibang istilo ng pagkatuto.

Makikita din ang **Iba't Ibang Paraan ng Aksyon at Pagpapahayag** - Bigyan ng iba't ibang opsyon ang mga mag-aaral sa pagpapahayag ng kanilang mga natutunan.

Halimbawa, imbes na pagsusulit lamang, maaari silang magsalita, mag-guhit, gumawa ng video o gumawa ng portfolio na nagpapakita ng kanilang pag-unawa sa paksang Filipino. Gamitin ang teknolohiya tulad ng speech-to-text tools para sa mga mag-aaral na nahihirapang magsulat. Gumamit ng *assistive technology* tulad ng *text-to-speech software*, mga app na tumutulong sa pagsusulat, o mga programa na nagbibigay ng biswal na representasyon ng mga salita. Makakatulong din ang mga learning apps na nakapokus sa pagtuturo ng wikang Filipino sa mas interaktibo at mas accessible na paraan.

Ayon naman kay Cruz (2022), ang Universal Design for Learning (UDL) ay isang modelo na tumutok sa pagpapadali ng pagkatuto para sa lahat ng mag-aaral, kabilang ang mga may espesyal na pangangailangan. Ang UDL ay naglalayong magbigay ng iba't ibang paraan ng presentation, engagement, at expression ng mga leksyon upang matugunan ang mga kakaibang pangangailangan ng mag-aaral. Sa Filipino, halimbawa, ang mga mag-aaral ay maaaring matututo gamit ang *audio recordings*, *videos*, *text-to-speech tools*, at *interactive software* upang matulungan silang maunawaan ang mga komplikadong teksto at konsepto.

Makikita din sa seksiyon 3 sa talahanayan 3 ang **Sosyal at Emosyonal na Pag-unlad**, ang pagpapabuti ng komunikasyon at pakikisalamuha, ang mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan ay may pagkakataon na magsanay ng mga kasanayan sa komunikasyon at pakikisalamuha sa kanilang mga kaklase. Sa isang inklusibong setting, nakikisalamuha sila sa iba't ibang uri ng mag-aaral, na nagpapabuti sa kanilang kasanayan sa social interaction at pagpapahayag ng kanilang nararamdaman o opinyon.

Pagbuo ng positibong ugali at pagpapahalaga sa sarili, ang inklusibong edukasyon ay tumutulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng tiwala sa sarili at positibong pananaw sa buhay. Sa pagtanggap at pag-suporta mula sa mga guro at mga kamag-aral, natututo silang tanggapin ang kanilang mga kahinaan at lakas, na nagiging daan upang mapabuti ang kanilang emosyonal na kalagayan. Kaya naman sa **Sosyo-Emosyonal na Pagkatuto** ay siguraduhing may mga aktibidad na tutulong sa pagbuo ng tiwala at emosyonal na kakayahan ng mga mag-aaral.

Ang **personal na pag-unlad sa pagpapalakas ng Kumpiyansa**: Sa inklusibong edukasyon, ang mag-aaral ay nakakaranas ng pagtanggap at suporta mula sa kanyang mga kaklase at guro. Ang pakiramdam na bahagi siya ng isang grupo ay nagpapalakas ng kanyang kumpiyansa at *self-esteem*. Kapag nakikilahok siya sa mga aktibidad kasama ang iba, natututo siyang tanggapin ang kanyang mga kakayahan at limitasyon, habang natututo ring pagbutihin ang mga ito.

Makikita sa seksiyon 3 at 4, ang mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan ay kadalasang may **Individualized Education Plans (IEPs)** ito ay nabuong kagamitan na naglalayong tukuyin ang kanilang natatanging pangangailangan na angkop sa kanilang kapasidad. Ang **Individualized Education Plan (IEP)** ginagamit ng mga guro bilang pinaka *lesson plan* ng bawat guro sa pang-araw-araw na gabay sa

pagtuturo. Isang plano na idinisenyo upang magbigay ng espesyal na edukasyon at suporta sa mga mag-aaral na may special needs. Ang IEP ay nakaayon sa natatanging pangangailangan ng bawat mag-aaral, kabilang na ang kanilang mga layunin, paraan ng pagtuturo, at mga materyales na gagamitin. Sa pagtuturo ng Filipino, maaaring kasama sa IEP ang mga adaptadong aralin, mga espesyal na kagamitan tulad ng mga *visual aids* o *assistive technology*, at mga alternatibong paraan ng pagsusulit na naaayon sa antas ng kakayahan ng mag-aaral.

Ayon kay Santos (2023) sa kanyang isinagawang pag-aaral, ang *customized learning paths* ay maaaring magbigay ng mga individwal na plano na akma sa pangangailangan ng bawat mag-aaral, kung saan ang mga mag-aaral ay binibigyan ng iba't ibang mga task at aktibidad batay sa kanilang lebel ng kasanayan at interes.

Figur 3: Modelong IE FILSNED

Conclusions

Batay sa mga nakalap na datos at impormasyon sa pag-aaral sa “*Inclusive Education Sa Asignaturang Filipino Ng Mga Mag-Aaral Na May Special Needs Education (SNED): Salik, Hamon At Pag-Unlad*”, ang mananaliksik ay humantong sa sumusunod na kongklusyon:

1. Ang mga mag-aaral na kabilang sa SNED ay nangangailangan ng masusing gabay sa mga guro at iba pang mga espesyalista tulad ng *speech therapists, occupational therapists, at psychologist* upang makilala ng lubusan ang pagkaka-iba-iba, kakulangan, kahinanaan, kalakasan at kapansanan ng bawat isa.
 2. Sa isinagawang pananaliksik ang pangunahing suliraning nakikita ay kawalan ng sapat na kasanayan sa pagtuturo (ang kakulangan ng pagsasanay ng *receiving teachers* sa pampublikong paaralan) at kawalan ng sapat na pondo at mga kagamitan mula sa pamahalaan para masustentuhan ang inklusibong edukasyon.
 3. Bilang kasapi sa inklusibong edukasyon ay kailangang maipabatid ang kahalagahan ng inklusibong edukasyon ang pagpapabuti at pagkatuto ng mga mag-aaral sa lahat ng aspeto. Palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng mga guro, magulang, at iba pang *stakeholder* upang masigurado ang tagumpay ng inklusibong edukasyon.
 4. Higit na nakakaapekto ang kakulangan ng kagamitan sa pagtuturo ng asignaturang Filipino ay nagdudulot ng maraming hamon sa mga mag-aaral na may SNED. Kaya naman kailangan ng pantulong na mga materyales na angkop at epektibo sa mga mag-aaral at ma-itugma ang kurikulum ayon sa lebel ng mga mag-aaral na kabilang sa SNED. Kailangan din bumuo ng malinaw na mga polisiya na magsusulong ng inclusive education para sa mga mag-aaral na may SNED.
 5. Ang nabuong mungkahing modelo sa pagtuturo sa asignaturang Filipino sa mag-aaral na SNED na tinawag na **Modelong IE FILSNED** (Modelong *Inclusive Education* para sa Asignaturang Filipino sa mga mag-aaral na may *Special Needs Education*). Ito ay isang modelo na nagbibigay-diin sa pantay-pantay na oportunidad at naaangkop na suporta para sa mga mag-aaral na may kapansanan. Ang Mungkahing Modelo sa Pagtuturo sa Asignaturang Filipino sa mga mag-aaral na SNED naglalayong matuto na may pagmamahal, paggabay at pagrespeto habang sila ay natuto sa kanilang sarili sa programang inklusibong edukasyon.
-

Recommendations

Upang matugunan ang mga hamong ito, may mga sumusunod na rekomendasyon mula sa iba't ibang eksperto:

1. Magsagawa ng *pre-assessment* mula sa eksperto para sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan upang makilala ang pagkakakilanlan ng bawat isa.

2. Isakatuparan pagsasanay at patuloy na propesyonal na pag-unlad para sa mga guro sa pagtuturo ng mga estudyanteng may iba't ibang pangangailangan. Paglalaan ng sapat na pondo at mga kagamitan mula sa pamahalaan para masustentuhan ang inklusibong edukasyon.
 3. Bumuo ng Inklusibong Kapaligiran: Linangin ang kultura ng pagtanggap at pagkakaisa sa mga eskuwelahan. Ang mga guro, magulang, at mga kapwa mag-aaral ay dapat maipabatid ang kahalagahan ng inklusibong edukasyon. Hikayatin ang mga aktibidad na nagsusulong ng pakikilahok ng mga mag-aaral na may SNED kasama ng mga mainstream students. Pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng mga guro, magulang, at iba pang *stakeholder* upang masigurado ang tagumpay ng inklusibong edukasyon.
 4. Bumuo ng mga pantulong na materyales (audio, visual, o pisikal) na mas angkop at epektibo para sa mga mag-aaral na may kapansanan, tulad ng mga may kapansanan sa pandinig, paningin, at mga learning disability. Gumamit ng iba't ibang paraan ng pagtataya sa mga mag-aaral na naaayon sa kanilang kakayahan. I-adjust ang Kurikulum: layon ang kurikulum ng asignaturang Filipino sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral na may SNED. Paigtingin ang integrasyon sa teknolohiya sa mga paaralan upang mabigyan ng *access* ang mga mag-aaral sa mga makabagong kagamitan sa pag-aaral ng Filipino. Magkaroon ng mas inklusibong mga polisiya sa edukasyon: Hikayatin ang DepEd at iba pang mga ahensya na bumuo ng malinaw na mga polisiya na magsusulong ng inclusive education para sa mga mag-aaral na may SNED.
 5. Isulong at gamitin ang layunin ng FILSNED model upang maging mas matagumpay ang implementasyon ng inklusibong edukasyon sa loob ng paaralan at makabuo ng IEP na akma sa kapasidad ng bawat SNED na mag-aaral sa Asignaturang Filipino.
-

Compliance with Ethical Standards

Bilang isang tagapanayam kinakailangang maging maingat at mapanuri sa lahat ng mga salitang bibitawan. Bigyang halaga ang konsiderasyong etika sa pagsasagawa ng panaliksik sapagkat ito ang kailangan ng mananaliksik sa pagkuha ng impormasyon sa mga taong kanyang makakapanayam. Ayon kina Montera at Plasencia (2016), kinakailangan laging isaisip ng mananaliksik na ang ano mang resulta ng kanyang ginagawang pananaliksik ay magbibigay ng epekto sa iba't ibang kaparaanan.

Acknowledgments

Ang mananaliksik ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga naging bahagi na nagbigay ng kanilang suporta at gabay sa pagbuo ng disertasyong ito.

Una sa lahat, sa PANGINOONG DIYOS, sa patuloy na paggabay at pagbibigay ng lakas, karunungan, at determinasyon upang matapos ang pag-aaral na ito. Sa aking tagapayo, Dr. Ma. Theresa E. Macaldao, sa pag-unawa, at suporta mula sa simula hanggang sa pagtatapos ng pag-aaral. Gayundin, taos-pusong pasasalamat sa mga miyembro ng komite, Dr. Cynthia P. Lopez, Dr. Rodelio C. Gauuan, Dr. Marilou E.

Cayabyab, Dr. Relly Rachelle D. Abalos at sa Dean ng *Institute of Graduate and Professional Studies*, Dr. Priscilla R. Castro, para sa kanilang mahalagang kontribusyon, mga suhestiyon, at kritisismo na nagpayabong sa kalidad ng pananaliksik na ito. Gayundin sa naging kalahok ng pag-aaral, lubos na pasasalamat sa oras at tiwala na inyong ibinahagi sa pag-aaral. Ang inyong mga kontribusyon ay mahalaga sa tagumpay ng disertasyon na ito.

Sa kanyang asawa, Eric B. Paraguison, kanyang magulang, Wilson at Deomedez Sique, na siyang pinaghugutan ng lakas at inspirasyon ng mananaliksik para tapusin ang pag-aaral na ito. Ang inyong pang-unawa sa aking mga sakripisyo at ang inyong paniniwala sa aking kakayahan ay naging pangunahing sandigan ko sa pagharap sa mga hamon ng pag-aaral na ito.

REFERENCES

- Cruz, J., Carvalho, M., Azevedo, H., & Fonseca, H. (2022). Measuring inclusive education in Portuguese schools: Adaptation and validation of a questionnaire. *Frontiers in Education*, 7, 812013. <https://doi.org/10.3389/educ.2022.812013>
- Carter, E. W., Tuttle, M., Asmus, J. A., Moss, C. K., & Lloyd, B. P. (2023). Peer-mediated instruction and intervention to support the academic achievement of secondary students with autism spectrum disorder. *The Journal of Special Education Apprenticeship*, 12(1), 4. <https://doi.org/10.33369/1944-4124.12.1.4>
- De Boer, A., Frizzarin, A., & Demo, H. (2023). Inclusive education at university: a scientific mapping analysis. *Quality & Quantity*, 57(1), 1–19. <https://doi.org/10.1007/s11135-023-01712-w>
- Mendoza, M., & Heymann, J. (2022). Implementation of inclusive education: A systematic review of studies of inclusive education interventions in low- and lower-middle-income countries. *International Journal of Disability, Development and Education*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/1034912X.2022.2095359>
- Montera, G. G., & Plasencia, N. R. (2016). *Pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik: Komprehensibong sanayang aklat sa Filipino para sa Senior High School*. University of San Carlos Press.
- Reyes, J. I. (2021). The inclusion of students with disabilities in online higher education: A qualitative analysis of the influence of socialization, the learning environment, and students' personal context on their academic success. *European Conference on Educational Research (ECER2021)*. <https://blogs.uoc.edu/elearning-innovation-center/study-on-inclusion-of-students-with-disabilities-at-the-uoc-presented-at-ecer-2021>
- Santos, N., Silva, A., & Silva, M. (2023). If we want inclusive practices, can we continue to conceptualize pedagogical differentiation as a measure? *Revista Brasileira de Educação Especial*, 29(1), 1–14. <https://doi.org/10.1590/1980-54702023v29n1e2023001>
- Santos, N. S., Jr., & Bustos, M. T. A. P. (2023). Accessible education for Muslim learners with disabilities: Insights from two case studies. *Philippine Journal of Education Studies*, 1(1), 139–153.

- UNESCO. (2020). Global education monitoring report, 2020: Inclusion and education: All means all. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718>
- Villanueva, J. (2020, November 23). Villanueva calls for passage of bill helping learners with disabilities maximize potential through SPED. Senate of the Philippines. https://web.senate.gov.ph/press_release/2020/1123_villanueva2.asp
- World Bank. (2016). Alternative and inclusive learning in the Philippines. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/757331468297305021/alternative-and-inclusive-learning-in-the-philippines>
- Zhang, L., Wang, D., & Zhang, L. (2022). The influence of school inclusive education climate on physical education teachers' inclusive education competency. *Frontiers in Psychology*, 13, 1079853. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1079853>